

From 1672 he suffered from various illnesses. He died on 20 March 1673 at about four o'clock, during the visitation of the monastery in Wieruszów¹.

According to sources², the Prior's last moments were strongly connected to his monastic lifestyle: "What can my last will be? I am a monk and I owe everything to the Order. I think of the purpose for which I was created – I commend myself to God earnestly". This is how Augustyn Klemens Kordecki, already surrounded by reverence and legend, the prior of the Pauline Order, was to leave.

To summarize the life of Father Kordecki, it is best to use a quotation from Adam Mickiewicz: "He was a man of independent spirit, who was also caught up in the law of most varied paradoxes. In the thirtieth year of his life he hid in a monastery, and at the age of 52 he became famous and so visible that the whole of Poland could see him and recognize in him the ideal of resistance, the measure of what every Pole can do"³.

Чирка Л. Г.

Молодший науковий співробітник
Національний історико-етнографічний заповідник "Переяслав"

**"...НЕ ШУКАЙ СВОГО ЩАСТЯ ЗА МОРЯМИ"
(Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)**

Аналіз творчої спадщини національного мислителя свідчить про те, що його творчості властиві елементи евдемонічного спрямування. Так, Г. Шпет відзначав, що Г. Сковорода від початку і до кінця мораліст. "Не наука і не філософія, як така, володіють його думками, а лише пошуки для себе та показ іншим шляху, який веде до щастя"⁴. Ми не будемо наскільки категоричними, як Г. Шпет. Зазначимо лише, що Г. Сковорода насамперед християнський мислитель, і саме тут потрібно шукати відповідь на порушену в статті проблему. У центрі будь-якої християнської філософії стоїть людина як вінець Божого творіння. Тож порушуючи проблеми людського буття, мислитель неодмінно торкався і морально-етичних питань.

Своєю евдемонічною філософією Г. Сковорода прагнув насамперед дати відповідь на два головних запитання – що є щастя, і як його досягти. Недарма В. Стадниченко назвав мислителя "садівником щастя".

Щастя – одна з центральних категорій у роздумах українського мислителя про людину та її світ. Але що таке щастя в розумінні мислителя? На переконання Г. Сковороди, людина народжена бути щасливою і все її життя – це мандрівка до щастя. Щастя, у розумінні мислителя, не якась абстракція, а цілком конкретна категорія, це наче живий механізм. Але щоб досягти щастя, людина повинна пройти тернистий шлях, оволодіти сакральною мудрістю, що дасть їй можливість розправити свої "внутрішні", духовні крила. "Премудрости дѣло в том состоит, чтоб уразумѣть тоє, в чем состоит щастіє – вот правое крыло, а добродѣтель трудится сыскать. По сей причинѣ она у еллин и рымлян мужеством и крѣпостію зовется – вот и лѣвое. Без сих крыл никоим образом нельзя выбратъся и взлѣтеть к благополуччю"⁵. Мислитель переконував, що щастя – внутрішнє джерело спокою, "душевна фортеця". Лише позбувшись нищих думок, всього другорядного, людина може досягнути душевного спокою. Адже лише з чистими помислами можна досягти внутрішнього спокою, гармонії з довколишнім світом. Тоді як другорядне ("суєта" і "ветошь"), є джерелом смутку і розчарувань. "Вот же вам верхушка и цвѣток всего житія вашего, внутренній мир, сердечное веселіє, душевная крѣпость. Сюда [на]правляйте всѣх ваших дѣл теченіє. Вот мир! Вот щастія нѣдро! Сей-то мир отворяет мыс-

¹ С. Ryszka, op. cit., p. 248.

² М. Rawicz-Witanowski, op. cit., p. 22.

³ С. Ryszka, op. cit., p. 249.

⁴ Шпет Г. Г. Очерк истории русской философии. Санкт-Петербург, 1922. Т. 1. С. 72.

⁵ Сковорода Григорій. Повне зібрання творів: У 2 т. Київ : Наукова думка, 1973. Т. 1. С. 326.

лям твоим храм покоя, одѣвает душу твою одеждою веселія, насыщает пшенична мука и утверждает сердце”¹.

Так, у Пісні-21 мислитель порушує віковичне питання: “Щастя, де ти живеш?”. Відразу наводить на роздуми те, кому мислитель адресує питання: “Горлицы скажите!... Голубы, взвѣстите”². Чому мислитель звертається саме до голуба, що в ньому особливого? До голуба у Г. Сковороди було особливе ставлення, що пояснюється насамперед усталеною християнською традицією. Цим птахам у Святому Письмі відведено більше місця, аніж іншим тваринам. Ба більше, саме голуб приніс Ною добру звістку, повідомивши, що всесвітній потоп скінчився. Можливо, Г. Сковорода також розраховував на благо вість від “Божого птаха”. Але птахи обійшли його увагою. “Щастя, де ти живеш”, – звертається Г. Сковорода до мудреців і книжників. І знову у відповідь – німа тиша. Щастя немає на землі, щастя немає в небі, – наче в розпачі резюмує мислитель. Що це – відчай, песимізм чи розчарування? На жаль, ми не можемо чітко визначити хронологічні межі цих роздумів, адже автор їх не датував. Однак, враховуючи психоемоційний настрій поезії, можемо припустити, що мислитель в цей час переживав чергову кризу, зумовлену втратою улюбленої роботи чи якимось розчаруванням. Мислитель починає задумуватися над перспективою мандрів. Адже не випадково він пише:

Небо, земля и луна, звѣзды всѣ – прощайте!

Всѣ вы мнѣ – гавань дурна, вперед не ожидайте³.

Зрікаючись зовнішнього світу, мислитель намагається перейти в інший – духовний вимір. У нього наче відбувається якесь переосмислення життєвого досвіду. Тож “Пісня” стала віддзеркаленням його душевних страждань. То де ж тоді щастя, адже людина народжена бути щасливою... Мислитель не обмежує пошуки макросвітом – зорями, місяцем чи небом. Якщо щастя немає тут, значить “індѣ искать треба”⁴. Так Г. Сковорода спонукає продовжувати пошуки за рамками видимого світу.

Щастя, на переконання мислителя, можна знайти поза межами часу і простору. “Не ищи счастья за морем, не проси его у человека, не странствуй по планетам, не волочись по дворам, не ползай по шарѣ земном, не броди по Иерусалимам... Златом можеш купить деревню, вещь трудную, яко обходимую, а счастья, яко необходимая необходимость, тунѣ вездѣ и всегда даруется”⁵. Щастя всередині серця твого, вчить мислитель. Воно, на думку Г. Сковороди, – скрізь і ніде. “Оно же преподобное солнечному сиянію: отвори только вход ему в душу твою. Оно всегда толкает в стѣну твою, ищет прохода и не сыскивает; а твое сердце темное и невеселое, и тма верху бездны”⁶.

Поставивши в центрі свого морального вчення категорію “щастя”, Г. Сковорода продовжив традиції, започатковані Епікуром. Епікур був переконаний, що людина від природи прагне до отримання задоволення та щастя, і всіляко намагається уникнути страждань. Але якщо для епікуреїзму властиве відсторонення людини від природи і світу, то, на думку Г. Сковороди “мертва совѣм душа человекская, не отрѣшенная к природному своему дѣлу, подобна мутной и смердящей водѣ, в тѣснотѣ заключенной”⁷.

Щастя, на думку Г. Сковороди, – це певною мірою “окрилення”, такий психоемоційний стан душі, коли людина в щоденному житті відчуває внутрішнє піднесення, натхнення. Це той стан, коли людина здійснюється над сірою буденністю. Саме тому “окрилення”, у філософії національного мислителя, асоціюється із поняттям “утіха”, “насолота” і “життя”. “Жизнь не то значит, чтоб только ѣсть и пить, но быть веселым и куражным, и сытность тѣлесная не даст куража сердцу, лишенному своей пищи. ... Утѣшение и кураж, кураж и сладость, сладость и жизнь есть то же”⁸. На цю особливість у творчості Г. Сковороди звернула увагу

¹ Сковорода Григорій. Повне зібрання творів. Т. 1. С. 339.

² Там само. С. 78.

³ Там само. С. 79.

⁴ Там само. С. 79.

⁵ Там само. С. 144.

⁶ Там само. С. 334-335.

⁷ Там само. С. 420.

⁸ Там само. Т. 2. С. 6.

М. Кашуба, яка стверджувала, що сюди можна віднести і “веселіє сердечне”, оскільки, на думку мислителя, усім “человѣческим затеям, сколько их там тысяч ни бывает, выдет один конец – радость сердца. Не для оной ли выбираем мы по вкусу нашему друзей, дабы от сообщения своих им мыслей имѣть удовольствие; достаем высокие чины, дабы мнѣние наше от почтения других восхищалось; изобрѣтаем разные напитки, кушанья, закуски для услаждения вкусу... Словом, всѣми способами, какие только вздумать можем, стараемся веселить дух наш”¹. Але водночас Г. Сковорода піддає гострій критиці тих, хто переконає, що щастя полягає лише в задоволенні власних бажань і відчутті насолоди. Адже задоволення бажань не робить людей автоматично щасливими, швидше навпаки – робить людину заручником власного “Его”. Прагнучи задовольнити нові й нові забаганки, людина порушує внутрішню гармонію, пускає в свою душу сумніви, невпевненість, смуток. Так вона стає легкою здобиччю диявола.

Отюду-то скука внутрь скрежет, тоска, печаль,
Отсюду несытость, из капли жар горшій всталъ.
Знай: не будет сыт плотским дух².

До того ж мислитель переконає, що омріяне щастя може виявитися лише тінню і принести не лише задоволення, а й розчарування, душевний і тілесний біль. Адже ніж у дитячих руках не робить її відразу щасливою, а може спричинити як поранення, так і сприяти задоволенню побутових потреб. “Сумнительно, чтобы могли войти во уши божіи столь безтолковые желанія. ...Младенец, на руках матерних сидящій, часто за нож, за огонь хватается, но премилосердная мать наша природа лучше знает о том, что нам полезно”³.

Щастя, за твердженням Г. Сковороди, не залежить і від соціального стану. Так, як бідний може бути щасливим в бідності, так і багатий може бути нещасливим у своєму багатстві. Але щоб досягти щастя, людина повинна йти за власною природою, оскільки природженість – таємно писаний закон Божий. “...Коль сладок труждающемуся труд, если он природный... Сколько услаждается трудом пчела в собираніи меда! За мед ея умерщвляют, но она трудиться не престанет, поколь жива. Сладок ей как мед, и слаже сота труд. К нему она родилась”⁴. У жодному творі Г. Сковорода не дає однозначного визначення терміну “сродність”, але з його роздумів видно, що поняття “сродності” у філософа асоційовано як діяльність “з Богом”, “з природою”. Отже, мислитель розуміє “сродність” як природну схильність людини, як “іскру Божу”, яка відповідає її внутрішній природі. Але Г. Сковорода не був основоположником концепції взаємозв’язку “щастя-сродність”. Подібні тенденції простежено у спадщині Цицерона. Так, у “Розмові про старість”, роздумуючи над отриманням насолоди у похилому віці, Цицерон стверджував: “Не отходит природная острота от старости, если она постоянна в своей склонности и трудолюбии”⁵. Джерелом усіх нещасть, на думку римського філософа, є людська “природа”, а зовсім не роки: “Воздержаным, ласковым и челоуѣколюбным сердцем сносно и в самой старости живетъся, а обидливость и немилосердіе во всяких лѣтах нестерпимое”⁶.

Пошуки щастя привели мислителя до усвідомлення, що благодать не в гонитві за насолодами зовнішнього світу, а впізнанні внутрішнього “Я”, пізнанні “іскри Божої”. Вболіваючи за долю людини, мислитель вказує їй шлях до щасливого життя, шукає єдино можливий у таких умовах вихід – пізнай себе, з’ясууй, для чого ти народжений, спокійно займи це місце і будеш щасливий сам та всі навколо тебе. У “Розмові з друзями про душевний спокій” Г. Сковорода зазначає, що щастя полягає не в багатстві чи званні, а в наслідуванні “Божій волі”. Г. Сковорода доводить, що людина зможе досягти повноти щастя тоді, коли в щоденному своєму житті, відмовившись від примарних буденних вигод, піде шляхом християнського добродія. Так, в одному з листів до М. Ковалинського український мислитель писав:

¹ Сковорода Григорій. Повне зібрання творів. Т. 1. С. 324.

² Там само. С. 69.

³ Там само. С. 325.

⁴ Там само. С. 420.

⁵ Там само. Т. 2. С. 185.

⁶ Там само. С. 181-182.

Щасливий, хто уникає справ,
Як давнє плем'я християн.
Хто серце удосконалює чеснотами
І очищає читанням священних книг!¹

Щастя означає жити в гармонії з природою і робити те, для чого народився, оскільки “лучше быть натуральным котом, нежели с ослиною природою львом”². Саме тому мислитель відводить собі лише найнижчі ролі простої, безпечної і усамітненої людини. Причиною всіх людських нещасть мислитель вважав “несродность”. “Источником нещастя есть наше безсовѣтіе: оно-то нас плѣняет, представляя горкое сладким, а сладкое горким. Но сего б не было, естли бы мы сами с собою посовѣтовали”³. “Самая добрая душа тѣм беспокойнѣе и несчливѣе живет, чем важнѣйшую должность несет, если к ней не рождена”⁴. Виходячи з цього, у трактаті “Алфавіт, або буквар світу” мислитель дає поради, за допомогою яких можна уникнути всіх нещасть. Для цього потрібно зовсім небагато – уникати насамперед неспорідненості, а саме: не братися за посаду, яка суперечить внутрішньому світу, не навчатися тому, до чого не маєш схильності і не заводити дружбу з тими, до кого не народжений.

Повчання Г. Сковороди повністю нагадують Христові заповіді, за якими, на думку мислителя, має існувати соціум. Адже не лише одиниці, а й цілі суспільства неминуче занепадуть, якщо їх представники працюють не за вродженим покликанням. Відкидаючи все мирське, все, що “не від світу цього”, Сковорода водночас відкидає всяку ієрархію. Істинне життя, життя за зразком перших християн, життя, гідне Учителя, – ось що проповідує український мислитель. Сковорода вважав, що суспільство має опиратись на християнські принципи, жити духовним життям, отже стати Христовою Церквою на землі⁵. Лише таке життя, за переконанням філософа, робить людину гідною Царства Божого, яке він вчив шукати насамперед в собі. “Царствіе божіе внутрь нас. Щастіе в сердцѣ, сердце в любви, любовь же в законѣ вѣчнаго”⁶.

Як висновок, спробуємо підсумувати: то чи був проповідник теорії щастя сам щасливим? Питання складне, але водночас відповідь лежить на поверхні. Адже вся творча спадщина Г. Сковороди – це як життєпис мислителя. Зречення зовнішнього світу, чвертьстолітні мандри – це свідомий вибір філософа, який у спокійних роздумах знаходив собі втіху. Так мислитель знайшов себе, пізнав приховану у собі іскру Божу. “А я буду собі тихо, – писав Г. Сковорода у “Пісні-18”, – проживати милий вік, омине мене все лихо, буду щаслив чоловік”.

¹ Сковорода Григорій. Повне зібрання творів. Т. 2. С. 319-320.

² Там само. Т. 1. С. 434.

³ Там само. С. 330.

⁴ Там само. С. 417.

⁵ Європейське Відродження та українська література XIV–XVIII ст. Київ : Наукова думка, 1993. С. 244.

⁶ Сковорода Григорій. Повне зібрання творів. Т. 1. С. 144.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янич, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вітгарній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокоп'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурлук Великобурлуцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распопіна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон "Христос Вседержитель" та "Богоматір з Немовлям" з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи "Голгофа" іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки "західного" типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції

(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-43

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021